

Toxina Botulínica e suas múltiplas aplicações: uma abordagem biomédica além do campo estético

Botulinum toxin and its multiple applications: a biomedical approach beyond the aesthetic field

Verbênia de Souza Ribas¹

Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17726561>

Resumo: A toxina botulínica, produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, consolidou-se como uma das ferramentas terapêuticas mais versáteis da biomedicina moderna, atuando muito além do campo estético. O presente estudo teve como objetivo analisar as múltiplas aplicações clínicas da toxina botulínica tipo A, enfatizando seus fundamentos fisiológicos, mecanismos de ação e relevância terapêutica. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo revisão bibliográfica narrativa. Por meio desta, verificou-se que a substância tem sido amplamente utilizada em especialidades como neurologia, fisioterapia, odontologia e dermatologia, apresentando resultados expressivos na redução de espasticidades, distonias, cefaleias e disfunções autonômicas. Os achados reforçam que, quando aplicada de forma técnica e criteriosa, a toxina botulínica oferece benefícios terapêuticos significativos, segurança clínica e potencial de ampliação para novas abordagens terapêuticas. Conclui-se que seu uso representa um avanço relevante na biomedicina, integrando ciência, tecnologia e prática clínica responsável.

Palavras-chave: Toxina botulínica. Aplicações terapêuticas. Biomedicina. Distúrbios neuromusculares. Saúde integrativa.

Abstract: Botulinum toxin, produced by the bacterium *Clostridium botulinum*, has established itself as one of the most versatile therapeutic tools in modern biomedicine, acting far beyond the aesthetic field. This study aimed to analyze the multiple clinical applications of botulinum toxin type A, emphasizing its physiological foundations, mechanisms of action, and therapeutic relevance. This is a qualitative research study, of the narrative literature review type. Through this, it was found that the substance has been widely used in specialties such as neurology, physiotherapy, dentistry, and dermatology, showing significant results in reducing spasticity, dystonia, headaches, and autonomic dysfunctions. The findings reinforce that, when applied technically and judiciously, botulinum toxin offers significant therapeutic benefits, clinical safety, and potential for expansion into new therapeutic approaches. It is concluded that its use represents a relevant advance in biomedicine, integrating science, technology, and responsible clinical practice.

Keywords: Botulinum toxin. Therapeutic applications. Biomedicine. Neuromuscular disorders. Integrative health.

Introdução

A toxina botulínica, uma neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbica *Clostridium botulinum*, atua bloqueando a liberação de um neurotransmissor chamado acetilcolina, responsável pela transmissão dos impulsos nervosos entre o neurônio e o músculo, ocasionando paralisia muscular flácida (REIS *et al.*, 2020).

¹Graduanda em Biomedicina Iesgo. <https://orcid.org/0009-0001-3216-4507>. E-mail: verbেনia2601@gmail.com

²Biomédica. Mestre. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0005-6352-0868>. E-mail: carolantoninianalises@gmail.com

Do ponto de vista microbiológico, o *Clostridium botulinum* é classificado em sete sorotipos principais (A a G) (CAVALCANTE *et al.*, 2024). A substância tem sido amplamente estudada por seu potencial de uso controlado em diferentes áreas da biomedicina, o que evidencia sua relevância científica e fisiológica. Cavalcante *et al.* (2024) destacam que a expansão do uso da toxina botulínica para diferentes áreas da saúde reflete um avanço significativo no entendimento de seu mecanismo de ação. Assim, discutir seus usos é essencial para ampliar a compreensão interdisciplinar do tema.

Autores como Santos (2022) apontam que a ampliação do interesse científico sobre a substância demonstra um movimento de reposicionamento da toxina botulínica dentro do campo biomédico, aproximando-a de protocolos terapêuticos voltados à qualidade de vida até o manejo da dor. Essa mudança reforça a necessidade de compreender a toxina como agente terapêutico e não apenas como recurso estético.

Diante desse cenário, torna-se necessário um estudo que organize e discuta as evidências disponíveis sobre a toxina botulínica. Diante disso, formula-se a seguinte questão-problema: *Quais são as contribuições das aplicações clínicas da toxina botulínica, além da estética, para o avanço terapêutico e a atuação ética do biomédico?*

Assim, o objetivo principal deste estudo é analisar as múltiplas aplicações da toxina botulínica sob a perspectiva biomédica. Já os objetivos secundários são: Descrever as características microbiológicas da *Clostridium botulinum*; explicar o mecanismo de ação da toxina botulínica e suas implicações; identificar as principais aplicações clínicas da toxina botulínica em diferentes áreas da saúde; analisar os riscos, benefícios e limitações do uso clínico da toxina botulínica; discutir o papel do biomédico na utilização ética e responsável da toxina botulínica em contextos clínicos.

Referencial Teórico

Bases científicas da Toxina Botulínica: Microbiologia e Mecanismo de ação

Historicamente, o reconhecimento do potencial terapêutico da toxina botulínica surgiu no século XIX, quando pesquisadores observaram que pequenas doses poderiam aliviar espasmos musculares involuntários sem causar intoxicação sistêmica, descoberta que inaugurou uma nova fase da medicina (CAVALCANTE *et al.*, 2024),

A toxina botulínica é uma substância neurotóxica produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, um microrganismo. De acordo com Cavalcante *et al.* (2024), essa bactéria se destaca por sua capacidade de produzir uma das toxinas biológicas mais potentes conhecidas, cuja ação

no sistema nervoso é amplamente explorada. Essa característica faz da toxina botulínica um dos compostos mais fascinantes da biomedicina moderna.

A toxina botulínica é composta por duas cadeias polipeptídicas, uma pesada e uma leve, unidas por uma ponte dissulfeto. (BRITO *et al.*, 2020). Além disto, a toxina age em três etapas ligação, internalização e bloqueio sináptico resultando na interrupção temporária da transmissão neuromuscular. Ela se liga aos receptores, é internalizada e bloqueia a proteína SNAP-25, impedindo a liberação de acetilcolina (GOUVEIA *et al.*, 2020).

De acordo com Souza e Rocha (2022), o efeito da toxina é reversível, pois o terminal nervoso afetado possui a capacidade de regenerar-se por meio do brotamento axonal, processo no qual novas terminações nervosas se formam para restabelecer a comunicação neuromuscular.

A produção da toxina ocorre durante a fase de esporulação bacteriana, quando o ambiente apresenta condições ideais para o crescimento anaeróbio. Conforme Vieira e Cé (2024), nesse estágio, a bactéria secreta neurotoxinas que, após purificação e diluição controlada em laboratório, tornam-se agentes terapêuticos seguros.

Após sua internalização, a toxina exerce efeito direto sobre as proteínas sinápticas, impedindo a liberação de acetilcolina neurotransmissor responsável pela contração muscular. Cavalcante *et al.* (2024) destacam que esse bloqueio gera um relaxamento muscular localizado e previsível, o que explica tanto seu potencial clínico quanto a necessidade de domínio técnico para evitar efeitos adversos. Conforme Santos (2022), essa inibição leva à paralisia flácida temporária da região afetada, efeito que é reversível devido à regeneração axonal.

O caráter seletivo da ação da toxina botulínica faz dela uma ferramenta valiosa no tratamento de distúrbios neuromusculares. Vieira e Cé (2024) ressaltam que a substância age de forma localizada, reduzindo contrações involuntárias e promovendo relaxamento muscular. Cavalcante *et al.* (2024) afirmam que essa modulação amplia suas perspectivas terapêuticas, especialmente no manejo da dor crônica, representando um avanço significativo para a medicina regenerativa e neurofuncional.

A literatura científica reforça que o domínio dos fundamentos microbiológicos e moleculares da *Clostridium botulinum* é essencial para o exercício biomédico responsável. Conforme Vieira e Cé (2024), compreender esses mecanismos possibilita decisões clínicas mais assertivas e reduz a ocorrência de eventos adversos, promovendo uma atuação baseada em ciência e segurança.

A toxina botulínica é um exemplo emblemático de como a biotecnologia pode transformar um agente patogênico em uma ferramenta terapêutica de grande valor. Cavalcante *et al.* (2024) argumentam que, ao aprofundar o conhecimento sobre seu funcionamento, é possível desenvolver novas aplicações médicas com precisão e segurança.

Também é possível e perceber o avanço contínuo das pesquisas amplia o entendimento sobre os efeitos anti-inflamatórios e analgésicos da toxina, indicando novas possibilidades de uso clínico (VIEIRA; CÉ, 2024). Esse cenário evidencia a importância da atualização constante do profissional biomédico, que deve manter postura crítica e reflexiva diante da evolução científica (SANTOS, 2022).

Com base no exposto, conclui-se que a toxina botulínica transcende sua origem bacteriana e se consolida como um recurso terapêutico complexo e multifuncional. Cavalcante *et al.* (2024) destacam que a integração entre microbiologia, fisiologia e ética profissional constitui o alicerce para o uso racional dessa substância.

Aplicações da toxina botulínica

A toxina botulínica, tradicionalmente reconhecida por seu uso estético, tem se destacado nas últimas décadas como um agente terapêutico de ampla aplicabilidade clínica. Seu potencial de modulação neuromuscular, por meio da inibição da acetilcolina nas terminações nervosas, permite o tratamento de diversas condições caracterizadas por contrações musculares involuntárias, dor crônica e disfunções autonômicas (CAVALCANTE *et al.*, 2024). Essa expansão terapêutica reflete uma mudança de paradigma dentro da biomedicina.

A literatura científica aponta que o uso da toxina botulínica tipo A representa uma convergência entre farmacologia, fisiologia e prática clínica, resultando em uma intervenção minimamente invasiva, eficaz e duradoura. Souza e Rocha (2022) destacam sua versatilidade e potencial terapêutico explicam por que a toxina deixou de ser vista apenas como um recurso estético e passou a integrar protocolos terapêuticos de alta complexidade em diversas especialidades biomédicas.

Distúrbios neuromusculares

A toxina botulínica tipo A (TBA) é amplamente utilizada e consolidada no tratamento de distúrbios neuromusculares, caracterizados por contrações involuntárias, rigidez muscular e movimentos anormais que causam dor e comprometimento funcional. Atuando como bloqueador neuromuscular seletivo, a TBA impede a liberação de acetilcolina, promovendo relaxamento muscular controlado e temporário. Segundo Gouveia *et al.* (2020), essa inibição

permite que os músculos recuperem gradualmente sua função, favorecendo a reabilitação motora e a melhora da qualidade de vida.

No tratamento da espasticidade condição associada a lesões do sistema nervoso central, como o AVC e a paralisia cerebral a TBA se destaca como recurso terapêutico essencial. Conforme Cavalcante *et al.* (2024), sua aplicação controlada reduz a rigidez muscular e aumenta a amplitude de movimento, facilitando atividades diárias e sessões fisioterapêuticas. Ferreira *et al.* (2023) complementam que o uso da toxina diminui a necessidade de relaxantes orais, reduzindo efeitos colaterais como sonolência e fadiga, tornando o tratamento mais seguro.

As distonias também constituem indicações relevantes da TBA. Essas desordens, marcadas por contrações musculares involuntárias e sustentadas, podem afetar diferentes regiões do corpo. Reis *et al.* (2020) relatam resultados expressivos em casos de distonia cervical, blefaroespasmos e espasmo hemifacial, com melhora da dor, postura e coordenação motora. Souza e Rocha (2022) observam que os efeitos surgem entre 48 e 72 horas, atingem o pico entre sete e quatorze dias e duram de quatro a seis meses.

Na odontologia e na fonoaudiologia, a TBA tem sido aplicada com sucesso em casos de bruxismo e distonias oromandibulares. Vieira e Cé (2024) destacam que sua aplicação nos músculos masseter e temporal reduz a dor miofascial, a hipertrofia muscular e o desgaste dentário. Jardim e Freitas (2024) reforçam que a eficácia depende do correto mapeamento dos músculos e da aplicação em pontos anatômicos precisos, garantindo resultados seguros e simétricos.

O uso da toxina em distonias oromandibulares também apresenta benefícios relevantes, proporcionando relaxamento local e melhora nas funções mastigatória e da fala (GOUVEIA *et al.*, 2020), o que reforça sua importância terapêutica nas áreas odontológica e neurológica. Outro avanço é seu uso no tratamento das disfunções temporomandibulares associadas à cefaleia tensional. De acordo com Santos (2022), a aplicação em pontos gatilho miofasciais promove relaxamento e alívio da dor, sendo eficaz em casos de limitação de abertura bucal e dor crônica orofacial.

Além dos efeitos imediatos, Ferreira *et al.* (2023) apontam que o uso repetido e supervisionado da toxina pode induzir plasticidade neural e reorganização das vias motoras, promovendo melhora funcional sustentada mesmo após o fim do efeito farmacológico. Assim, o manejo da TBA em distúrbios neuromusculares representa uma das conquistas mais relevantes da medicina regenerativa.

Dor crônica e condições sensoriais

Nas últimas décadas, a toxina botulínica tipo A (TBA) tornou-se uma importante aliada no tratamento de dores crônicas e disfunções sensoriais. Seu efeito analgésico decorre não só do relaxamento muscular, mas também da modulação de neurotransmissores ligados à dor e à inflamação, como a substância P, o glutamato e o CGRP, reduzindo a sensibilização periférica e central (SOUZA; ROCHA, 2022).

Entre suas principais aplicações, destaca-se a enxaqueca crônica: aplicações periódicas em regiões cefálicas e cervicais diminuem a frequência e a intensidade das crises, melhorando a qualidade de vida dos pacientes (VIEIRA; CÉ, 2024). O protocolo internacional PREEMPT comprovou sua eficácia em casos refratários às terapias convencionais (FERREIRA *et al.*, 2023).

A TBA também se mostra eficaz no tratamento da dor miofascial, pois promove relaxamento localizado e bloqueia mediadores inflamatórios, interrompendo o ciclo dor-tensão-dor e restaurando a função muscular (GOUVEIA *et al.*, 2020). Sua aplicação em músculos mastigatórios e cervicais tem se mostrado útil em dores orofaciais e disfunções temporomandibulares (SANTOS, 2022).

Outra indicação promissora é o tratamento de neuralgias, como a do trigêmeo. O bloqueio dos ramos nervosos periféricos com TBA reduz a frequência e intensidade dos episódios dolorosos, oferecendo alívio a pacientes refratários à farmacoterapia tradicional (GOUVEIA *et al.*, 2020). Por não causar dependência nem efeitos sistêmicos relevantes, a toxina é considerada uma opção segura e de primeira linha no manejo da dor crônica (DI SANTIS *et al.*, 2025).

Com efeitos que duram de três a quatro meses, a reaplicação periódica mantém os resultados, e o uso precoce pode prevenir a cronificação da dor (FERREIRA *et al.*, 2023). Assim, o uso da TBA em dores crônicas configura-se como uma abordagem eficaz, segura e duradoura, sustentada por evidências científicas e avanços clínicos significativos.

Disfunções autonômicas

A toxina botulínica tipo A (TBA) tem se mostrado altamente eficaz no tratamento de disfunções autonômicas, que envolvem o controle involuntário de funções corporais, como hiperidrose, sialorreia e bexiga hiperativa. Sua ação baseia-se no bloqueio da liberação de acetilcolina nos terminais nervosos, reduzindo secreções e contrações involuntárias (CAVALCANTE *et al.*, 2024).

Na hiperidrose, caracterizada pela produção excessiva de suor, a aplicação intradérmica da TBA em regiões axilares, palmares e plantares pode reduzir a sudorese em até 80%, com duração de seis a nove meses (SOUZA; ROCHA, 2022). O tratamento é rápido, minimamente invasivo e com poucos efeitos colaterais, sendo considerado o método mais eficaz em casos resistentes a antitranspirantes (FERREIRA *et al.*, 2023).

Em casos de sialorreia, comum em doenças neurológicas como Parkinson e paralisia cerebral, a aplicação nas glândulas parótidas e submandibulares diminui o volume salivar e melhora a deglutição, a fala e a respiração (SANTOS, 2022). O uso de ultrassonografia aumenta a precisão da técnica e reduz efeitos adversos como boca seca e disfagia (JARDIM; FREITAS, 2024).

Na bexiga hiperativa, a injeção intravesical da TBA bloqueia impulsos colinérgicos, promovendo relaxamento do músculo detrusor e maior capacidade de armazenamento urinário (SOUZA; ROCHA, 2022). Diferentemente dos medicamentos orais, não causa efeitos sistêmicos e apresenta boa tolerância em tratamentos prolongados (DI SANTIS *et al.*, 2025).

Além do controle dos sintomas físicos, a toxina melhora o bem-estar psicológico e social dos pacientes. Por ser um tratamento seguro, reversível e de fácil aplicação, representa um avanço significativo na medicina moderna, ampliando o uso da biotecnologia para além da estética e da reabilitação motora (VIEIRA; CÉ, 2024). Assim, a TBA consolida-se como uma ferramenta biomédica precisa e eficaz no manejo de disfunções autonômicas, motoras e sensoriais.

Outras aplicações

A toxina botulínica tipo A (TBA) tem ampla aplicação em diferentes áreas médicas, destacando-se por sua eficácia e segurança. Na urologia, é utilizada no tratamento da bexiga hiperativa, promovendo o relaxamento do músculo detrusor e o controle da urgência urinária, com respaldo de protocolos internacionais e bons resultados em pacientes neurológicos (SANTOS, 2022).

Na gastroenterologia, demonstra eficácia em casos de acalasia e espasmo esofágico difuso, ao relaxar a musculatura lisa esofágica, facilitando a deglutição e reduzindo a disfagia (REIS *et al.*, 2020). Contudo, a necessidade de reaplicações periódicas exige acompanhamento contínuo.

Em dermatologia clínica, a toxina tem sido usada no manejo de cicatrizes hipertróficas e queloides, reduzindo a tensão muscular e modulando a inflamação, o que favorece uma

cicatrização mais estética (GOUVEIA *et al.*, 2020). Embora os estudos ainda sejam limitados, os resultados iniciais são promissores.

Na reabilitação facial pós-paralisia, a aplicação da TBA auxilia na restauração da simetria e na redução de espasmos compensatórios. O relaxamento seletivo dos músculos antagonistas melhora tanto o aspecto estético quanto a funcionalidade, promovendo a reintegração psicossocial dos pacientes (SANTOS, 2022). Essa abordagem multidisciplinar, envolvendo biomedicina, fisioterapia e fonoaudiologia, reforça seu caráter integrador.

Apesar dos avanços, requer-se cautela quanto a possíveis efeitos adversos, como fraqueza muscular localizada e reações inflamatórias, geralmente transitórias e relacionadas à técnica de aplicação (CAVALCANTE *et al.*, 2024). Assim, administração da toxina deve seguir protocolos rigorosos de dosagem e localização, evitando a difusão para músculos não intencionados e complicações, como fraqueza excessiva (SANTOS, 2022). De modo geral, a TBA é um tratamento minimamente invasivo, com alto índice de satisfação e raros efeitos adversos, como dor leve, hematomas e fraqueza transitória (SOUZA; ROCHA, 2022).

Segurança, efeitos adversos e contraindicações

A segurança da toxina botulínica é um dos aspectos mais discutidos na literatura biomédica, visto que o agente utilizado é uma das substâncias mais potentes conhecidas. Segundo Sethi *et al.* (2022), a segurança da aplicação está diretamente associada à correta diluição, à precisão anatômica e à qualificação do profissional habilitado.

Entre os efeitos adversos mais comuns, destacam-se dor leve, eritema, edema e hematomas no local da aplicação (DI SANTIS *et al.*, 2025). De acordo com Kumar e Singh (2025) tais reações são transitórias e autolimitadas, ocorrendo geralmente nas primeiras 24 horas após o procedimento.

Em determinadas aplicações, especialmente em regiões periorculares e cervicais, podem ocorrer efeitos moderados, como ptose palpebral e fraqueza muscular local. Conforme Kang *et al.* (2021), esses eventos resultam da difusão indesejada da toxina para músculos adjacentes.

No contexto terapêutico neurológico, o uso em pacientes com espasticidade deve ser realizado com cautela. Singh *et al.* (2022) apontam que, em indivíduos com paralisia cerebral ou lesões medulares graves, o uso de doses elevadas pode gerar fraqueza muscular generalizada ou sintomas respiratórios. Assim, recomenda-se ajuste posológico e acompanhamento.

Outro ponto relevante é a imunogenicidade. Sethi *et al.* (2022) destacam que o uso repetido e contínuo da toxina, especialmente em formulações com proteínas complexantes,

pode induzir a produção de anticorpos neutralizantes, reduzindo sua eficácia terapêutica. Para evitar esse fenômeno, recomenda-se intervalos adequados entre aplicações e preferência por formulações purificadas, como o incobotulinumtoxina.

As contraindicações da toxina botulínica também merecem atenção. Segundo a Food and Drug Administration (FDA, 2021), a aplicação é contraindicada em casos de infecção local ativa, alergia a componentes da fórmula e em pacientes portadores de doenças neuromusculares, como miastenia gravis. Além disso, o uso durante a gestação e lactação deve ser evitado por falta de evidências clínicas conclusivas sobre a segurança nesses períodos.

Outro fator de risco é a aplicação com produtos falsificados ou sem registro sanitário. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2025) alerta que produtos de procedência duvidosa podem provocar intoxicação e botulismo clínico. Casos recentes reforçam que o controle de qualidade, a conservação e a procedência da toxina são etapas fundamentais para assegurar resultados seguros.

De acordo com Burstein (2020), a taxa de efeitos adversos graves em aplicações faciais é inferior a 5%, demonstrando que, quando utilizada de maneira correta, a toxina é uma substância de alto perfil de segurança. No entanto, a negligência técnica, o uso indevido e a ausência de acompanhamento pós-procedimento ainda representam as principais causas de intercorrências iatrogênicas.

Em áreas de risco funcional, como laringe e orofaringe, a aplicação da toxina botulínica requer cautela, pois pode causar disfagia e alterações vocais transitórias, sendo indicada apenas a profissionais experientes em ambiente clínico adequado (KANG *et al.*, 2021). O manejo seguro exige protocolos padronizados, registro detalhado das doses e rastreabilidade dos lotes, práticas essenciais para a farmacovigilância segundo a ANVISA (2025).

A infraestrutura clínica também é fundamental: deve incluir equipamentos de emergência, oxigênio e equipe treinada para intercorrências, reduzindo riscos de reações sistêmicas (MERETSKY *et al.*, 2024). Assim, conforme a FDA (2021), a segurança terapêutica e estética da toxina depende do equilíbrio entre dose, técnica e qualificação profissional.

O papel do biomédico na utilização clínica da toxina botulínica

A atuação do biomédico na aplicação da toxina botulínica representa a ampliação das competências da profissão e sua consolidação como área científica e técnica. A Resolução nº 241 do CFBM (2014) autoriza o biomédico habilitado em estética a realizar o procedimento, desde que devidamente capacitado. A Nota Técnica nº 03/2024 reforça que o profissional deve

conhecer o mecanismo da toxina, suas indicações e contraindicações, garantindo segurança e ética na prática.

O CRBM-1 (2023) destaca que a formação deve incluir anatomia facial, farmacologia estética e biossegurança, assegurando domínio técnico e prevenção de complicações. Além da aplicação, o biomédico realiza triagem, avaliação de contraindicações e orientações ao paciente, promovendo uma comunicação ética e transparente (SOUZA; ROCHA, 2022).

A ANVISA (2025) determina o registro detalhado dos procedimentos, garantindo rastreabilidade e segurança sanitária. A atuação interdisciplinar, em parceria com outras áreas da saúde, fortalece a qualidade do atendimento (CAVALCANTE *et al.*, 2024). O exercício ético, conforme a Resolução CFBM nº 214/2012, exige que o biomédico evite promessas de resultados e baseie sua prática em evidências científicas.

Segundo Vieira e Cé (2024), o envolvimento em pesquisas amplia o conhecimento sobre a toxina e aprimora os protocolos de segurança. A atualização contínua também é essencial para acompanhar novas técnicas e avanços (GOUVEIA *et al.*, 2020). Assim, o biomédico se destaca como elo entre ciência e prática clínica, contribuindo para o uso responsável e eficaz da toxina botulínica na estética e na terapêutica.

Metodologia

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, do tipo revisão bibliográfica narrativa, voltada à análise de produções científicas sobre as aplicações terapêuticas da toxina botulínica tipo A. Segundo Lakatos e Marconi (2021), esse método permite reunir e interpretar informações de diversas fontes, construindo um panorama teórico atualizado. A escolha dessa abordagem deve-se à necessidade de compreender os fundamentos fisiológicos, mecanismos de ação e usos clínicos da substância, identificando também lacunas teóricas na área (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Foram consultadas bases como SciELO, PubMed, Google Scholar, CAPES e ResearchGate, entre fevereiro e agosto de 2025, considerando artigos publicados entre 2015 e 2025 em português e inglês. A busca utilizou descritores específicos relacionados à toxina botulínica e suas aplicações terapêuticas. Incluíram-se artigos revisados por pares e com relevância clínica, excluindo estudos puramente estéticos ou sem base científica.

Ao final do processo de triagem e seleção, dez artigos científicos principais foram incluídos na amostra, provenientes de revistas e periódicos nacionais e internacionais de reconhecida credibilidade. Esses materiais foram complementados por livros e publicações

acadêmicas de autores de referência na área da biomedicina e das ciências da saúde, assegurando a profundidade teórica e a diversidade de perspectivas da revisão.

Resultados e Discussão

Principais achados dos estudos revisados

A revisão bibliográfica selecionou artigos que destacam a ampla aplicabilidade terapêutica da toxina botulínica tipo A em diferentes especialidades médicas. De maneira geral, os estudos revisados demonstram que as áreas com maior frequência de aplicação e de evidência clínica são a neurologia (distonias, blefaroespasma e enxaqueca crônica), a prática orofacial/odontológica (bruxismo, DTM), disfunções autonômicas (hiperidrose, sialorreia), urologia (bexiga hiperativa) e reabilitação (espasticidade pós-AVE), conforme sintetizado no Quadro 1:

Quadro 1 – Principais aplicações terapêuticas da toxina botulínica tipo A segundo a literatura revisada

Área de Aplicação	Principais Indicações Clínicas	Efeitos Terapêuticos Relatados	Referências
Neurologia	Distonias cervicais, blefaroespasma, espasmo hemifacial, enxaqueca crônica	Redução da dor neuropática, relaxamento muscular, melhora da amplitude de movimento e diminuição da frequência de crises	REIS <i>et al.</i> (2020); VIEIRA; CÉ (2024)
Odontologia / Prática Orofacial	Bruxismo, disfunção temporomandibular (DTM), dor miofascial	Redução da dor, da tensão muscular e da hipertrofia; melhora funcional e estética	SOUZA; ROCHA (2022); JARDIM; FREITAS (2024)
Disfunções Autonômicas	Hiperidrose, sialorreia, disfunções autonômicas em Parkinson e ELA	Bloqueio da acetilcolina em glândulas sudoríparas e salivares, alívio sintomático e melhora da qualidade de vida	GOUVEIA <i>et al.</i> (2020); CAVALCANTE <i>et al.</i> (2024)
Urologia	Bexiga hiperativa, incontinência urinária	Relaxamento do músculo detrusor, aumento da capacidade vesical e redução da urgência urinária	SANTOS (2022); FERREIRA <i>et al.</i> (2023)
Reabilitação Neurológica	Espasticidade pós-AVE, paralisia cerebral, lesões medulares	Melhora da mobilidade e da funcionalidade, redução da rigidez e facilitação da fisioterapia	CAVALCANTE <i>et al.</i> (2024); FERREIRA <i>et al.</i> (2023)
Dermatologia Clínica	Cicatrizes hipertróficas, queloides	Redução da tensão muscular e da inflamação local, melhora estética da cicatrização	GOUVEIA <i>et al.</i> (2020)
Oftalmologia	Estrabismo, blefaroespasma	Correção de contrações involuntárias e melhora	REIS <i>et al.</i> (2020)

		funcional dos músculos oculares	
--	--	---------------------------------	--

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Foram identificadas também aplicações emergentes da toxina botulínica tipo A, como no tratamento de espasmo uretral e disfunções gastroenterológicas, incluindo acalasia e gastroparesia, ainda com menor número de estudos (CAVALCANTE et al., 2024; VIEIRA; CÉ, 2024; GOUVEIA *et al.*, 2020). A maioria das pesquisas revisadas apontou benefícios clínicos consistentes na redução da dor, melhora funcional e diminuição de sintomas com efeito médio entre três e seis meses (SANTOS, 2022; REIS *et al.*, 2020).

Comparação entre protocolos de uso (dose, frequência e técnicas)

A revisão revelou variabilidade considerável nos protocolos reportados: quanto às faixas de dose, os estudos empregaram desde doses baixas (<20 U) em tratamento de pontos gatilho e aplicações intradérmicas até doses médias (20–100 U) e altas (>100 U) em protocolos para espasticidade extensa ou em procedimentos urológicos. Como destacado no quadro 2:

Quadro 2 – Faixas de dose da toxina botulínica tipo A (TBA) relatadas na literatura por área de aplicação

Área de Aplicação	Faixa de Dose Relatada (U)	Técnica de Aplicação	Objetivo Terapêutico	Referências
Neurologia	50–300 U	Injeções intramusculares em músculos afetados	Redução de espasticidade e distonias cervicais	REIS et al. (2020); CAVALCANTE et al. (2024)
Odontologia / Prática Orofacial	10–50 U	Aplicações bilaterais em músculos masseter e temporal	Alívio da dor miofascial e controle do bruxismo	SOUZA; ROCHA (2022); JARDIM; FREITAS (2024)
Disfunções Autonômicas	50–100 U	Injeções intradérmicas ou glandulares (axila, palmas, parótida)	Redução da hiperidrose e da sialorreia	SANTOS (2022); GOUVEIA et al. (2020)
Urologia	100–300 U	Aplicação intravesical em pontos distribuídos no detrusor	Tratamento da bexiga hiperativa e controle da incontinência urinária	FERREIRA et al. (2023); CAVALCANTE et al. (2024)
Reabilitação Neurológica	100–400 U	Injeções múltiplas em grupos musculares espásticos	Melhora da mobilidade e redução de rigidez pós-AVE	CAVALCANTE et al. (2024); FERREIRA et al. (2023)

Dermatologia Clínica	<20 U	Aplicações intradérmicas superficiais	Controle da sudorese local e modulação cicatricial	GOUVEIA et al. (2020)
Oftalmologia	5–30 U	Injeções localizadas em músculos periorbitais	Correção de blefaroespasma e estrabismo	REIS et al. (2020)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

A análise dos protocolos do Quadro 2 mostra que as doses da toxina botulínica tipo A variam conforme a área e o objetivo terapêutico, exigindo individualização do tratamento. Doses menores (<20 U) são usadas em aplicações intradérmicas, intermediárias (20–100 U) em procedimentos odontológicos e autonômicos, e mais altas (>100 U) em tratamentos neurológicos e reabilitatórios, como espasticidade e bexiga hiperativa. Essa variação reforça a importância do domínio anatômico e da padronização técnica para garantir eficácia e segurança.

A reaplicação mais comum ocorre a cada três meses, especialmente em enxaqueca crônica e disfunções orofaciais, podendo se estender a seis meses conforme a resposta clínica. A via intramuscular foi a mais empregada, seguida por aplicações intradérmicas, glandulares e intravesicais. Também foram relatadas aplicações endoscópicas em musculatura lisa, como na acalasia e gastroparesia, demonstrando a diversidade de indicações e a ausência de padronização metodológica entre os estudos (MERETSKY *et al.*, 2024).

Pontos fortes, limitações e lacunas em pesquisas sobre a Toxina Botulínica

Os principais pontos fortes observados na revisão mostram que há boas evidências científicas em algumas aplicações da toxina botulínica, especialmente no tratamento de distonias, enxaqueca crônica e hiperidrose. Também se destaca o alto nível de segurança do produto quando aplicado por profissionais capacitados, além de sua grande versatilidade, que permite o uso em diferentes sistemas do corpo como o motor, o autonômico e o sensorial (CAVALCANTE *et al.*, 2024; SETHI *et al.*, 2022).

Por outro lado, algumas limitações ainda são evidentes nos estudos analisados. Há diferenças nos protocolos utilizados, como variação de doses, pontos de aplicação e intervalos entre as sessões, além de amostras pequenas e períodos curtos de acompanhamento em certas pesquisas. Também foi notada uma falta de estudos maiores e comparativos, o que dificulta a obtenção de resultados mais consistentes. Em alguns casos, há ainda falhas na notificação de efeitos adversos.

As lacunas na literatura indicam a necessidade de padronizar os protocolos clínicos, especialmente nas aplicações orofaciais e no tratamento da dor. Também faltam estudos que

comparem a toxina botulínica com novas terapias, como os anticorpos anti-CGRP usados em enxaqueca, além de pesquisas de longo prazo que avaliem a possível resistência ao tratamento e a relação entre custo e benefício em diferentes contextos da saúde pública (MERETSKY *et al.*, 2024).

Assim, a toxina botulínica tipo A se mantém como terapia de comprovada eficácia para várias indicações e como recurso promissor para novas aplicações. A prática clínica deve estar ancorada em protocolos bem definidos, em formação técnica adequada e em vigilância ativa de segurança.

Considerações finais

O presente estudo teve como objetivo analisar as múltiplas aplicações da toxina botulínica sob a perspectiva biomédica, explorando seus mecanismos de ação, indicações clínicas e relevância terapêutica além do campo estético. A revisão bibliográfica permitiu compreender de forma ampla o papel da toxina botulínica tipo A como ferramenta importante na prática clínica, destacando sua eficácia e segurança quando utilizada de maneira adequada e fundamentada em evidências científicas.

Diante do que foi analisado ao longo deste estudo, verificou-se que a toxina botulínica possui um papel expressivo no avanço das práticas terapêuticas, contribuindo para o tratamento de diversas condições neuromusculares, dolorosas e autonômicas. Além disso, sua utilização responsável reforça a importância da ética e da competência técnica na atuação biomédica, uma vez que o profissional deve dominar os fundamentos científicos e respeitar os limites legais e clínicos do procedimento. Assim, o estudo evidencia que o uso clínico da toxina botulínica amplia o campo de atuação do biomédico e fortalece seu compromisso com a promoção da saúde, a segurança do paciente e o exercício profissional baseado em evidências.

De modo geral, os resultados apontam que a toxina botulínica apresenta aplicações diversificadas em diferentes áreas da saúde, como neurologia, odontologia, urologia, dermatologia e reabilitação, demonstrando potencial terapêutico relevante no tratamento de distúrbios musculares, dores crônicas e disfunções autonômicas. Esses achados reforçam a importância da atuação do biomédico, pautada em conhecimento técnico e responsabilidade ética, para a realização de procedimentos seguros e eficazes.

Apesar dos avanços identificados, observou-se que ainda existem desafios a serem superados, especialmente quanto à padronização de protocolos clínicos, ampliação de estudos comparativos e acompanhamento de longo prazo dos pacientes. Tais aspectos evidenciam a

necessidade de continuidade nas pesquisas e do aperfeiçoamento constante das práticas relacionadas ao uso terapêutico da toxina.

Como contribuição, este trabalho busca ampliar a compreensão sobre o potencial biomédico da toxina botulínica, incentivando o olhar crítico e científico sobre suas aplicações terapêuticas. Espera-se que a discussão aqui desenvolvida sirva de base para futuras investigações e para a consolidação de novas práticas seguras e eficazes no campo da biomedicina.

Por fim, acredita-se que pesquisas futuras possam aprofundar o conhecimento sobre as respostas fisiológicas, a durabilidade dos efeitos e as possíveis novas indicações clínicas da toxina botulínica, contribuindo para o avanço da ciência e para a valorização da atuação biomédica no contexto terapêutico moderno.

Referências

ANVISA. **Alerta de farmacovigilância sobre toxina botulínica**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/> Acesso em: 21/10/2025

BRITO, L. et al. **A utilização da toxina botulínica tipo A para alcançar a estética facial**. Revista Terra & Cultura, v.36, n.70, p.75-86, 3 Jul. 2020.

BURSTEIN, R. **Mechanism of Action of OnabotulinumtoxinA in Chronic Migraine**. Headache, v. 60, n. 2, p. 229-236, 2020.

CAVALCANTE, A. B. et al. **Toxina botulínica para fins terapêuticos**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v.6, n.10, p.31-44, 2024.

CFBM – CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. **Resolução nº 214, de 10 de outubro de 2012**. Dispõe sobre responsabilidades técnicas em biomedicina. Brasília, 2012.

_____. **Resolução nº 241, de 29 de maio de 2014**. Dispõe sobre atos do profissional biomédico com habilitação em biomedicina estética. Brasília, 2014.

_____. **Nota Técnica nº 03/2024 – Competência e atuação do profissional biomédico na prescrição e uso da toxina botulínica**. Brasília, 2024.

DI SANTIS, É. P. et al. Efeitos adversos no uso estético da toxina botulínica e de preenchedores na face: revisão narrativa. Anais Brasileiros de Dermatologia, v.100, n.1, p.87-103, 2025.

FDA. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. **BOTOX (onabotulinumtoxinA) Prescribing Information**. Silver Spring, 2021. Disponível em: <https://www.accessdata.fda.gov>. Acesso em: 21/10/2025

FERREIRA, B. S. et al. **O uso da toxina botulínica tipo A por farmacêuticos em procedimentos estéticos: revisão narrativa.** Brazilian Journal of Development, v.9, n.2, p.6769–6783, 2023.

GOUVEIA, B. N.; FERREIRA, L. L. P.; SOBRINHO, H. M. R. **O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos.** Revista Brasileira Militar de Ciências, v.6, n.16, p.56–64, 2020.

JARDIM, J. G.; FREITAS, T. A. **A toxina botulínica na estética facial.** Plural – Revista Acadêmica, v.2, n.6, p.1–9, 2024.

KANG, Min Seok; LEE, Seung Jin; CHOI, Hong Shik; LIM, Jae Yol. **Factors influencing long-term treatment response to botulinum toxin injection for adductor spasmodic dysphonia.** Clinical Otolaryngology, v. 46, n. 2, p. 436-444, 2021.

KUMAR, Raj; SINGH, Bal Ram. **Botulinum toxin: a comprehensive review of its molecular architecture and mechanistic action.** International Journal of Molecular Sciences, Basel, v. 26, n. 7, p. 777, 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica.** 9. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MERETSKY, C. R. et al. **A Systematic Review and Comparative Analysis of Botox Adverse Events.** Aesthetic Medicine Journal, v. 12, p. 77–93, 2024.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REIS, L. C.; LUZ, D. U.; SILVA, A. B. A.; FERNANDES, F. R.; ASSIS, I. B. **Desvendando o uso da toxina botulínica na estética e em enfermidades.** Revista Saúde em Foco, n. 12, p. 413–418, 2020.

SANTOS, R. P. **Toxina Botulínica e suas aplicações.** Trabalho de Conclusão de Curso (Biomedicina) – Universidade Anhanguera de Guarulhos, 2022.

SETHI, N.; SINGH, S.; DEBOULLE, K.; RAHMAN, E. **Complications of Botulinum Toxin A: An Update Review.** Aesthetic Plastic Surgery, v. 46, n. 1, p. 595–610, 2022.

SINGH, S. et al. **Adverse Clinical Effects of Botulinum Toxin Intramuscular Injections for Spasticity.** Canadian Journal of Neurological Sciences, v. 48, n. 4, p. 612–623, 2022.

SOUZA, A. N.; ROCHA, G. A. **Uso da toxina botulínica tipo A na estética e terapêutica: aplicabilidade e efeitos adversos.** Medicus, v.4, n.1, p.22–34, 2022.

VIEIRA, K. F.; CÉ, R. **Aplicabilidade da toxina botulínica para tratamentos estéticos e não estéticos.** Revista Científica Sophia, v.16, n.1, p.1–15, 2024.